

Online-Umfrage 2023

Eine systematische Erhebung von Feedback zu Bibliotheksdienstleistungen durch ihre Zielgruppe hat es seit 2014 nicht mehr gegeben. Sie fand ab 2008 alle zwei Jahre mit einer Beteiligung über 200 TeilnehmerInnen statt. Daher war eine aktuelle Umfrage nach Jahren der Digitalisierung, der Corona-Pandemie und weiteren Geschehnissen wie Entwicklungen überfällig.

Methodisch ist die Umfrage weder repräsentativ für die Hochschulbibliothek im Kontext der Kernaufgabe im Rahmen ihrer Einbindung an der TH Wildau noch aussagekräftig gegenüber weiteren gesellschaftlichen Bildungsaufgaben (third mission) z.B. gegenüber externen InteressentInnen. Die ausschließlich online durchgeführte Umfrage gibt aber dennoch durch eine ausreichende Beteiligung ein gutes Stimmungsbild der Nutzerinnen und Nutzer aus jener Perspektive ab, welche der Bibliothek insgesamt schon gewogen sind. Bedarfe und Wünsche von bislang nicht erreichten Nicht-NutzerInnen von Bibliotheksdienstleistungen darin abzubilden, gelang nicht und war auch nicht das Ziel der Befragung.

Die vorliegenden Ergebnisse spiegeln wider, wo Bibliotheksarbeit gut angenommen ist, lässt aber ebenfalls sehr detailliert Wünsche erkennen, wo Nachbesserung im Raum bis Service von Nöten ist. Die Einordnung der Ergebnisse hinsichtlich der Gewichtung, Aussagekraft als *pars pro toto* oder auch vor dem Hinblick darauf, dass ggf. vorhandene Angebote nicht bekannt sind (Zeitschrift als Druckwerk, CD-Rom Abspielmöglichkeit), ist *per se* schwierig, soll aber keinesfalls den Wert der zahlreichen Rückmeldungen, die ein Fund sind, schmälern. Die Auswertung gebietet jeder Haltung Respekt, daher in diesem Stadium der Analyse keine Priorisierung von Einzeläußerungen vorgenommen wurde.

Beteiligung

Die online-Umfrage zu Dienstleistungen der Bibliothek an der TH Wildau wurde vom 25.9.2023 bis 15. November 2023 ausschließlich online durchgeführt. 200 vollständige Antwort-Sets bzw. TeilnehmerInnen bilden die Datengrundlage. Als Ziel waren dreihundert ausgegeben, dieses wurde nicht erreicht.

Auffällig ist, dass über 50% der vollständig ausgefüllten Formulare sich auf zwei konkrete Tage fokussieren, den 2. Oktober und 1. November. Dieses Verhalten muss in Zusammenhang mit konkreten Marketing-Maßnahmen gesehen werden (Rundmails an MitarbeiterInnen und Studierende).

Die Beteiligung verteilt sich auf 70% durch Studierende, 7% Lehrkräfte und 17% MitarbeiterInnen. Wenige Nicht-Angehörige der TH Wildau beteiligten sich an der Umfrage. Unter den Studierenden gab es zwei Studiengänge, die sich intensiv an der Umfrage beteiligten. 18% der vollständig beantworteten Datensätze seitens der Studierenden sind im Studiengang Öffentliche Verwaltung Brandenburg angesiedelt, 9% im Bereich Bachelor der Biosystemtechnik/Bioinformatik.

Feedback zu den Öffnungszeiten

Eine sehr große Zufriedenheit liegt beim Thema Öffnungszeiten vor (knapp 80%).

Zusammenfassung

Hierzu nachgefragt, wie eine Verkürzung der Öffnungszeiten während des Semester mit 18 Uhr als Schließzeit auf sie wirken würde, gaben 32 Prozent an, dass es keine Auswirkung auf sie hätte. Bei 14% bleibt es offen und bei 7 Prozent gäbe es große Auswirkungen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Studierende und MitarbeiterInnen sich ihre

jeweilige Chipkarte für den 24/7 Zugang freischalten lassen kann. Für externe NutzerInnen ist dies nicht möglich.

Etwas mehr als die Hälfte der Umfrage-TeilnehmerInnen gibt an, den 24/7-Zugang zu nutzen. Die NutzerInnen mit 24/7-Zugangsberechtigung sind zu ca. 90% zufrieden mit dem 24/7-Service.

Bibliothek als physischer Ort

37% der Umfrage-Beteiligten geben an, selten bis gar nicht die Bibliothek als Ort oder ihre Dienstleistungen zu nutzen. Mit knapp 45% bilden die häufig Nutzenden, der Informationseinrichtung, die knappe Mehrheit. Die meisten Teilnehmenden der Umfrage nutzen die Bibliothek als Lern- und Rechercheort, zur Beschaffung von Lernmaterial, für Einzelarbeit. Dienstleistungen wie Gruppenarbeitsplätze, Aufladen der Chipkarte, Kopier-Druck-Scan-Services werden oft genannt. Neben den quantifizierbaren Antworten nutzten vereinzelt UmfrageteilnehmerInnen die Kommentarfelder. Hierbei kamen weitere Nutzungskontexte vor Ort zum Tragen wie Service im Kontext von Ausleihe/Fernleihe, Literaturbestellung, Privates/Nebenjob, Raumbuchung oder Konsultation mit Fachpersonal bei schwierigen Fragen.

Bezüglich der Nutzung der Semesterapparate geben ca. die Hälfte der Lehrkräfte an, darauf zu rekurrieren.

Zur Aufenthaltsqualität bevorzugen viele das Arbeiten am Schreibtisch, aber auch in bequemer Position. Kein geringer Anteil (20%) wünscht sich Angebote zur stehenden Arbeitsweise.

Die Bibliothek verfügt über keinen klassischen, i.d.R. akustisch abgeschirmten Lesesaal. Laut Umfrage wünschen sich über 50% einen solchen.

Zufriedenheit

Bzgl. der Zufriedenheit sticht die Informationsarbeit am Tresen deutlich hervor, ebenfalls die Infrastruktur, Themenvielfalt der Medien, die Raumangebote liegen mit Werten der Zufriedenheit knapp bei 70% oder weit darüber in einem positiv zu bewertenden Trend. Die allgemeine Zufriedenheit liegt beim Thema der Hygiene-Einrichtungen unter 50%, beim Thema Temperatur knapp unter 60%. Im Kontext der Unzufriedenheit und darüber hinaus liegen klare Vota bei Temperatur und Hygiene vor. (18% und 27%).

Medienvielfalt und Kommunikation

Aufschlussreich war der Wunsch, Medien sowohl digital als auch analog zu nutzen (54%), nur 31% bevorzugen ausschließlich digitale und 16% analoge Medien in der Nutzung. Hinsichtlich der systematischen Kommunikationen zu Neuigkeiten der Bibliothek präferieren 50% die Information als E-mail, 14% via UNIDOS-App, gefolgt von Webseite und Hinweise über den informellen Weg.

Qualitative Aussagen zu Bibliotheksservice und Wünschen

Freie Textfelder lassen Einzelmeinungen zu verschiedenen Fragen zu. Hiervon wurde sehr häufig Gebrauch gemacht. Eine Frage betrifft den Aspekt, sich **bestimmte Medien oder Themen** in der Bibliothek wünschen, wozu es 37 Rückmeldungen gab.

32 dieser 37 Umfrageteilnehmende äußern Wünsche. Es wurden zehn Kategorien induktiv aus den qualitativen Daten abgeleitet: Abschlussarbeiten, Aktualität, elektronische Ressourcen, Exemplare, Karten, nicht relevant, Thema, Vielfalt, Titel, Verlag

- Es besteht der Wunsch, dass Abschlussarbeiten online abrufbar sind.
- Die Umfrageteilnehmenden wünschen sich aktuellere Auflagen im allgemeinen aber auch speziell für einzelne Themengebiete wie Recht, Unternehmenskommunikation, Verwaltung, öffentliche Verwaltung Brandenburg.
- Wunsch nach mehr E-Books auch ohne Nutzung bestimmter Software und nach größerem Angebot in einzelnen Datenbanken wie Beck online, Nomos, Juris oder Springer.
- Wunsch nach mehr Exemplaren pro Titel bei größeren Studiengängen
- Karten

Es werden mehrere Themen genannt, die sich die Umfrageteilnehmenden in der Bibliothek wünschen: Öffentliche Verwaltung, Medizin, Unternehmenskommunikation aus medientheoretischem/linguistischem Ansatz, Recht, Luftfahrt, Gesundheitsmanagement, Verkehrsplanung und Mobilität, Maschinenbau, Zyklovoltammetrie und Impedanzspektrometrie, Digitales und digitale Gesellschaft, Englisch Lehrbücher, Management, Marketing, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaft, KI, FTS, AMR und AGVs, Logistik und Psychologie.

- breiteres Angebot - eine größere Vielfalt

Einige Umfrageteilnehmende nennen konkrete Titel, die sie sich in der Bibliothek wünschen: Journal of Marketing, Marketing Research, Psychology & Marketing, Journal of International Marketing, VDV-Schriften (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) in digitaler Form und Zeitschrift Science als Druckausgabe.

- Verlag Hanser E-Books und Titel von ausländischen Verlagen

Ein weiteres freies Textfeld ließ Anmerkungen zu den **Bibliotheksdienstleistungen** zu, was 23 Umfrageteilnehmende nutzten.

Es wurden 13 Kategorien induktiv aus den qualitativen Daten abgeleitet: 24/7-Zugang, Abschlussarbeiten, Aktualität der Medien, Bibliothekssuchmaschine, elektronische Ressourcen, Feedback zur Umfrage, Gebäude, keine Anmerkungen, Lautstärke, Lob, Öffnungszeiten, technische Ausstattung, Temperatur.

- Der 24/7-Zugang funktioniere bei einem Umfrageteilnehmenden nicht.
- Die Handhabung der Abschlussarbeiten (nicht digital, nicht ausleihbar, keine Rechner zur Nutzung der CD-Roms verfügbar) wird als rückständig angesehen.
- Die Aktualität der Medien wird als verbesserungsfähig betrachtet.
- Die Bibliothekssuchmaschine Wilbert wird als unbefriedigend angesehen.
- elektronische Ressourcen
- Feedback zur Umfrage

Bezüglich des Bibliotheksgebäudes besteht der Wunsch nach geschlossenen Einzelarbeitsräumen. Außerdem wird angemerkt, dass die Bibliothek klein wirke und die Regale leer seien.

- keine Anmerkungen
- Ein Surren sowie Führungen und Veranstaltungen während der Öffnungszeiten werden als störend empfunden.
- Das Bibliothekspersonal wird als kompetent, freundlich und hilfsbereit gelobt.
- Öffnungszeiten während der semesterfreien Zeit seien für berufs begleitende Studierende unfreundlich gestaltet. Außerdem wird der Wunsch nach Öffnungszeiten an Samstagen geäußert.
- In Bezug auf die technische Ausstattung wird die Internet- bzw. Ladegeschwindigkeit der Rechner bemängelt. Außerdem wird das Kopieren als teuer empfunden.

- Die Temperatur wird als zu warm empfunden.

Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der gewünschten **Darreichungsform von Medien**, die sowohl analog als auch digital vorliegen können. 63 Umfrageteilnehmende geben Gründe an, warum sie digitale bzw. analoge Medien bevorzugen.

Es wurden 17 Kategorien induktiv aus den qualitativen Daten abgeleitet: Aktualität, Alternative, Ausleihe/Rückgabe, Auswahl/Angebot, besser zum Lesen/Arbeiten/Lernen/Schreiben, Funktionen, Haptik, Konzentration, Motivation, Nachhaltigkeit, persönliche Vorliebe, Textlänge, Transport, Übersichtlichkeit, Zugänglichkeit/Verfügbarkeit, Zugriff, Zweck.

- Digitale Versionen werden für aktueller gehalten.
- Alternative
- Bei digitalen Medien fallen keine Ausleihmodalitäten wie bei gedruckten Medien an, z. B. Ausleihe, Rückgabe, Leihfrist. Digitale Medien müssen außerdem nicht transportiert werden und sie können nicht beschädigt werden.
- Einige Umfrageteilnehmende geben an, dass die Auswahl und das Angebot an digitalen Medien größer sei.
- Analoge Medien eignen sich besser zum Lesen, Arbeiten, Lernen und Schreiben.
- Die Umfrageteilnehmenden schätzen die Funktionen wie Suchfunktion, Verknüpfung mit Citavi und Word, Individualisierbarkeit der Darstellung, Notizen, Bearbeitung und Teilen mit Kommilitonen bei digitalen Medien.
- Einige Umfrageteilnehmende bevorzugen analoge Medien, da sie etwas in der Hand haben möchten.
- leichtere Motivation und Konzentration bei der Nutzung analoger Medien
- Digitale Medien werden für nachhaltiger gehalten.
- Ob eine Person digitale oder analoge Medien bevorzugt, liegt auch an persönlichen

Vorlieben, dem Zweck, wofür man das Medium benutzt, und der Textlänge bzw. dem Umfang des Mediums. Einige Umfrageteilnehmende bevorzugen bei längeren Texten analoge Medien. Wenn sie nur einzelne Informationen benötigen, dann bevorzugen sie digitale Medien.

- Einige Umfrageteilnehmende halten analoge Medien für übersichtlicher beim Blättern.
- - zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit von digitalen Medien

Die abschließende Frage betraf weitere **Anmerkungen/Wünsche zu den Bibliotheksleistungen/-einrichtungen**, wozu sich 23 TeilnehmerInnen äußerten.

Es wurden zwölf Kategorien induktiv aus den qualitativen Daten abgeleitet: Aktualität der Medien, Bibliothekssuchmaschine Wilbert, Einrichtung, E-Books, Fernleihe, Geruch, keine Anmerkung, Kommunikation, Lautstärke, Lob, Öffnungszeiten, Temperatur.

Anmerkungen

- Aktualität der gedruckten Medien
- E-Books
- Fernleihe
- Es wird Toiletten- und Zigarettergeruch in der Bibliothek wahrgenommen.
- keine Anmerkungen
- Die Lautstärke in der Bibliothek wird beeinträchtigt durch die Lüftung, Gruppenarbeiten und Unterhaltungen der Bibliotheksmitarbeitenden.
- Es wird mehrfach Lob und Dank für den tollen Service geäußert.
- Die Temperatur wird im Sommer als sehr warm und im Winter als kalt empfunden.

Wünsche

- Es besteht der Wunsch der Verbesserung der Bibliothekssuchmaschine Wilbert.
- Es werden Vorschläge für die Einrichtung der Bibliothek gemacht: verschließbare Einzelarbeitsräume, Couchen sowie U-förmige Gruppeninseln.
- Kommunikation (Wunsch der Kommunikation über E-Mail (auch an private E-Mail Adressen) und Whatsapp Kanal; Wunsch 24/7-Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten)
- Es besteht der Wunsch nach Öffnungszeiten am Wochenende.

Die vorliegenden Ergebnisse wurden am 18. Januar diskutiert beim Jour Fixe des Bibliotheksteams zusammen mit der Präsidentin, der Bibliothekskommission am 11.03.2024 und sollen ebenfalls auf der Zenodo – Community der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden.